

KUDA DALJE?

*Strateški plan razvoja biblioteka
na Univerzitetu u Sarajevu*

Strateški plan razvoja biblioteke predstavlja važan dokument za bibliotečko poslovanje, jer se oblikuje u skladu s potrebama korisničkih zajednica. Služi kao temelj za planiranje razvoja i uvođenja novih bibliotečko-informacijskih usluga. Također, riječ je o dokumentu koji dugoročno doprinosi održivosti i jačanju uloge bibliotekara i biblioteke u društvu znanja.

Historijski gledano, usvajanje strateškog planiranja u bibliotekama počelo je sedamdesetih godina prošlog stoljeća u Sjedinjenim Američkim Državama. Među europskim državama, prva je bila Velika Britanija. Pionirska knjiga na temu strateškog planiranja u bibliotekama objavljena je 1984. godine pod nazivom *Strategic Planning for Library Managers* autora Donalda E. Riggsa (Corral, 2001). Dakle, možemo zaključiti da strateško planiranje u bibliotekama ima duboke korijene.

Mahendra K. Sahu u tekstu *Strategic Management in Academic Libraries with Reference to Users Perspective* (2015) ističe važne principe strateškog planiranja u visokoškolskim/univerzitetskim bibliotekama kroz postavljanje pitanja menadžerima: Kako biblioteka treba podržavati izvrsnost studenata? Kako biblioteka može zadovoljiti različite istraživačke potrebe? Kako uključiti primjenu informacijskih tehnologija u podučavanje i istraživanje?

M. K. Sahu sugerira da je strateško planiranje u bibliotekama okrenuto korisniku, podsjećajući nas da je biblioteka njihov servis.

Temelj strateškog planiranja je zajedničko vođenje koje ima potencijal donijeti stvarne promjene. Ključ uspjeha leži u svakodnevnoj praksi uključivanja, dijaloga, dijeljenja odgovornosti i zajedničkog oblikovanja vizije. Biblioteke koje uspiju izgraditi

takvu organizacijsku kulturu mogu planirati s više jasnoće, odgovornosti i stvarne predanosti ciljevima (Krier, 2022).

Na tragu ovih razmatranja oblikovan je i pripremljen *Strateški plan razvoja biblioteka* na Univerzitetu u Sarajevu (2017) kao dio seta strateških dokumenata proizašlih iz projekta *Library Network Support Services: Modernising libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services*, LNSS (No.561987-EPP-1-2015-1-IE-EPPKA2-CBHEJP). Projekat je odobren od Europske komisije, Agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) u kategoriji ERASMUS+ programa. Osim *Strateškog plana razvoja biblioteka*, u okviru ovog projekta objavljeni su i dokumenti *Nabavna politika* (2017) i *Strategija razvoja digitalne biblioteke* (2018).

Strateški plan razvoja biblioteka obuhvatio je deset cjelina s jasno definiranim ciljevima u vrlo sažetoj pisanoj formi. Analiza stanja u bibliotekama članicama Univerziteta u Sarajevu pokazala je neujednačeno bibliotečko poslovanje, vrlo šaroliku kadrovsku strukturu i različit pristup u vrednovanju biblioteka od menadžmenta članica Univerziteta unutar institucije. Sve navedeno ukazivalo je na potrebu izrade dokumenta koji će motivisati bibliotekare i menadžment na brzo i efikasno djelovanje.

Okosnicu dokumenta činile su misija i vizija visokoškolske biblioteke, dok su temeljne vrijednosti bile usmjerene na uslugu, kreativnost, jednakost pristupa te integritet i etiku. Jasno definirani ciljevi postavljeni su u okviru cjelina: pristup i očuvanje fonda, izgradnja fonda, promocija znanja i bibliotečko-informacijskih usluga, razvoj bibliotečkog osoblja i razvoj repozitorija

teza, disertacija i drugih akademskih radova. Cilj nije bio samo predstaviti bibliotečkom osoblju segmente bibliotečkog poslovanja visokoškolskih biblioteka, već i informirati javnost o djelovanju biblioteka na Univerzitetu u Sarajevu.

Provođenje Strateškog plana u praksi nije bio lagan zadatak, naročito jer nije postojalo upravljačko tijelo pored Odbora za bibliotečko-informacijski sistem Univerziteta u Sarajevu koje je moglo aktivno raditi na provođenju zadatih ciljeva. Univerzitet u Sarajevu u svojoj strukturi ima 31 članicu, a 28 članica ima biblioteku u sastavu. Unutar pomenute strukture postoje biblioteke s vrlo razvijenim bibliotečko-informacijskim uslugama među kojima su Filozofski fakultet, Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, ali i biblioteke koje pružaju minimalne usluge za korisnike. Prvi pokušaj primjene Strateškog plana na nivou Univerziteta desio se nakon formalnog formiranja Biblioteke Univerziteta u Sarajevu kao koordinirajućeg tijela među bibliotekama članicama. S obzirom na to da je zgrada Biblioteke Univerziteta u Sarajevu u fazi izgradnje, aktivnosti univerzitetske biblioteke već od samog početka bile su usmjerene na uspostavljanje centralnog bibliotečko-informacijskog sistema Univerziteta. Biblioteke članice Univerziteta u Sarajevu nisu imale uspostavljen jedinstveni bibliotečko-informacijski sistem. Suočavale su se s specifičnim problemima koje je trebalo sistemski rješavati. Primarni problem bila je nepopisana građa, što znači da većina biblioteka nije posjedovala katalog za cjelokupni fond ili ga uopće nije posjedovala. Drugi problem bio je u nedostatku vođenja personalnih bibliografija nastavnog osoblja i neprovođenju revizija bibliotečkog fonda, koje predstavljaju zakonsku obavezu. Stoga je prva aktivnost Biblioteke Univerziteta u Sarajevu bila uspostava online kataloga koji će objediniti pretragu bibliotečke građe članica na jednom mjestu. Objedinjavanje kataloga pokazalo je trenutno stanje kao i potrebu za uspostavom jedinstvenog bibliotečko-informacijskog sistema. Nakon što je Senat Univerziteta u Sarajevu usvojio Odluku (01-6-69/22 od 27. 4. 2022) kojom je utvrdio korištenje COBISS-a (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi) kao jedinstvenog bibliotečko-informacijskog sistema, stvorena je polazna tačka za promjene.

Potreba za implementacijom sistema COBISS na Univerzitetu bila je višestruka. Najprije jer bi omogućila jednostavnu pohranu zapisa o građi koju posjeduju biblioteke i to velikim dijelom metodom preuzimanja zapisa iz biblioteka članica sistema. Pored toga, sistem COBISS je savremeni bibliotečko-informacijski sistem koji pored online kataloga nudi i mogućnost izrade personalnih bibliografija nastavnog osoblja, što predstavlja obavezu visokoškolske biblioteke. Na taj način su implementacijom sistema COBISS ostvareni ponajviše ciljevi Strateškog plana koji se

Goethe-Institut u Bosni i Hercegovini
Biblioteka Univerziteta u Sarajevu

Inkluzija u bibliotekama
Predavačica Samira Zahra

16. maj 2025.
10 sati

[Zoom link](#)
Šifra: Goethe.25

Goethe-Institut u Bosni i Hercegovini
Biblioteka Univerziteta u Sarajevu

Vještačka inteligencija u bibliotečkom okruženju
Predavač dr. Frank Seeliger

23. februar 2024.
10 sati

[Zoom link](#)
Meeting ID: 827 1450 0169
Šifra: Goethe.24

Goethe-Institut u BiH i Biblioteka Univerziteta u Sarajevu
organizira seriju predavanja iz bibliotekarstva

BIBLIOMETRIJA I ULOGA BIBLIOTEKARA U VISOKOŠKOLSKIM BIBLIOTEKAMA
Predavač dr. Bernhard Mittermaier

10-12 sati
18. mart 2022.

[Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/86398242854](https://us02web.zoom.us/j/86398242854)

Goethe-Institut u Bosni i Hercegovini
Biblioteka Univerziteta u Sarajevu

Digitalna humanistika
Predavačica prof. dr. Kirsten Dickhaut

15. novembar 2024.
10 sati

[Zoom link](#)
Meeting ID: 822 2569 5831
Šifra: Goethe.24

odnose na pristup, očuvanje i izgradnju fonda i to na nivou Univerziteta. Danas, 2025. godine vidimo da je broj unesenih naslova bibliotečke građe u odnosu na 2022. godinu porastao za 46.592 naslova. Za ostale segmente razvoja bibliotečko-informacijskog sistema biće potrebno još vremena.

Organizacijom kontinuiranih edukacija za bibliotekare na Univerzitetu u Sarajevu potaknuta je primjena ciljeva definiranih u preostalim cjelinama Strateškog plana. Uloga bibliotekara u implementaciji strateških planova prvenstveno se odnosi na komunikaciju s korisnicima.

Bibliotekar aktivno saraduje s nastavnicima, osobljem i studentima kako bi odgovorio na njihove potrebe učenja, istraživanja i podučavanja. Biblioteke igraju ključnu ulogu u unapređenju kvalitete nastave, znanstvenog rada te poticanju interdisciplinarnosti i dostupnosti informacija za društvo (Sahu, 2024:124).

Biblioteka Univerziteta u Sarajevu u organizaciji s partnerima kroz različite teme potiče bibliotekare da učestvuju u procesima elektronskog izdavaštva, izbora nastavnog osoblja u viša zvanja, promoviranja otvorenog pristupa, indeksiranja univerzitetskih časopisa, educiranja korisnika o informacijskoj pismenosti i slično.

Također, podizanje svijesti korisnika o važnosti biblioteka u obrazovanju poseban je izazov za bibliotekare kada je u pitanju osmišljavanje promotivnih programa. Na Univerzitetu u Sarajevu, od 2017. godine, održava se Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama

u BiH kao jedna od aktivnosti već gore pomenutog LNSS projekta. Na godišnjem nivou, Univerzitet u Sarajevu involvira više od 40 biblioteka-partnera iz Bosne i Hercegovine koji na nacionalni dan promoviraju bibliotečko-informacijske usluge. Važno je istaknuti da je većina programa koje organiziraju biblioteke-partneri usmjerena na promociju čitanja u osnovnim školama.

Kada je riječ o cjelini unutar Strateškog plana koja se odnosi na razvoj repozitorija teza, disertacija i drugih akademskih radova, Univerzitet u Sarajevu prepoznao je značaj i ulogu bibliotekara. U predstavljenom pilot projektu otvorenog repozitorija teza ORTEZ uloga bibliotekara spomenuta je u kontekstu obrade elektronskih dokumenata i upravljanju digitalnim resursima. Bibliotekari su prepoznati kao ključni akteri u procesu digitalizacije, upravljanja sadržajima i osiguravanja pristupa informacijama.

Specifičnost visokoškolskih biblioteka nije prepoznata u aktualnom Zakonu o bibliotečkoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini, zbog čega je izrada Strategije razvoja visokoškolskih biblioteka na Univerzitetu u Sarajevu predstavljala poseban izazov. Od velike koristi za strateško pozicioniranje biblioteka na Univerzitetu bilo je definiranje zadataka i ciljeva visokoškolskih biblioteka u univerzitetskim aktima poput Statuta i slično. S druge strane, ako govorimo o provedbi strategije u praksi važno je imati na umu da nisu svi bibliotekari unutar sistema jednako motivirani za promjene, dijelom zbog nedostatka vještina i kompetencija, ali i zbog nedovoljno prepoznatog značaja uloge bibliotekara u obrazovnim procesima. Dakle, potrebno je raditi na stručnom usavršavanju bibliotekara, ali i potaknuti menadžment na uključivanje bibliotekara u procese odlučivanja.

Strateško planiranje u visokoškolskim/univerzitetskim bibliotekama omogućava djelovanje u skladu s obrazovnim procesima jer:

1. Donosi nove perspektive i uvide u razvoj usluga postavljanjem neobičnih pitanja i prisiljava na razmatranje različitih opcija.
2. Jača osnovu za finansiranje i pruža neophodan kontekst za godišnji proračun i posebne zahtjeve za dodatnim sredstvima.
3. Omogućava delegiranje odluka i brze, fleksibilne reakcije na prvoj liniji, čime se poboljšava zadovoljstvo korisnika i osoblja.
4. Ulijeva povjerenje u uslugu pokazujući razumijevanje ključnih problema i način na koji će se oni riješiti.
5. Stvara zajednički pogled na budućnost i predanost uvođenju novina, olakšavajući promjene davanjem osjećaja vlasništva ljudima (Corrall, 2001:1).

U kontekstu primjene strateškog plana u biblioteci, posebna pažnja mora se posvetiti sklapanju

partnerstava i učešću u međunarodnim projektima. Saradnja s organizacijama poput IFLA-e, EBLIDA-e, UNESCO-a te učešće u ERASMUS projektima donosi bibliotekama priliku za razvoj stručnih službi i bibliotečkog osoblja, što može doprinijeti i ostvarivanju ciljeva iz strateških planova.

Mnoga istraživanja u području strateškog planiranja u visokoškolskim/univerzitetskim bibliotekama već odavno bilježe da je potrebno intenzivnije raditi na uključivanju novih tehnologija u strateške planove. Zanimljivo je pogledati analizu ACRL (Association of College and Research Libraries) u kojoj se ukazuje na ključne oblasti koje oblikuju visokoškolske/univerzitetske biblioteke u ovom trenutku, a to su: umjetna inteligencija, digitalna pismenost, inkluzija i održivost i ekološka odgovornosti (ACRL, 2025).

Ako sagledamo primjenu *Strateškog plana razvoja biblioteka* na Univerzitetu u Sarajevu može se vidjeti da su već ostvareni određeni pomaci, ali da je za potpunu implementaciju definiranih ciljeva potrebno još vremena. Proces implementacije je složen i zahtijeva dugoročnu posvećenost kako bi se postigli zadovoljavajući rezultati. Tek kroz duži vremenski period moći će se sagledati puni efekti i opravdanost strateških odluka.

Nadina Grebović Lendo
Biblioteka Univerziteta u Sarajevu

Literatura

1. ACRL. 2025. „Environmental Scan.” *ACRL Insider*, [online]. Доступно на: https://acrl.ala.org/acrlinsider/2025-acrl-environmental-scan/?utm_source=chatgpt.com (приступљено 29. маја 2025).
2. Corrall, S. 2001. „Strategic Planning in Academic Libraries.” У *Encyclopedia of Library and Information Science*, 2nd ed., [online]. Доступно на: https://www.researchgate.net/publication/303547384_Strategic_planning_in_academic_libraries (приступљено 27. маја 2025).
3. Krier, L. 2022. „A Framework for Shared Leadership: A Perspective on Strategic Planning for Academic Libraries.” *The Journal of Academic Librarianship* 48, бр. 6: 102503. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2022.102503>. (приступљено 27. маја 2025).
4. Pejić, I., N. Grebović Lendo, и S. Madacki. 2017. *Strateški plan razvoja biblioteka*. [online]. Универзитет у Сарајеву. Доступно на: <https://www.unsa.ba/sites/default/files/inline-files/Strateski%20plan%20razvoja%20biblioteka%20Univerziteta%20u%20Sarajevu.pdf> (приступљено 27. маја 2025).
5. Sahu, M. K. 2015. „Strategic Management in Academic Libraries with Reference to Users Perspective.” *International Journal of Advanced Library and Information Science* 3, бр. 1: 192–200. <https://doi.org/10.23953/cloud.ijalis.248>. (приступљено 27. маја 2025).